

TABIYIY GAZLARNI TOZALASHDA QO‘LLANILADIGAN ABSORBENTLAR

¹Tajimova Gulistan Raman qizi, ²Halbaev Husanjon Nurillaevich

³Karjaubayev Marat Ospanovich

¹O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti stajyor tadqiqotchi, ²Namangan muhandislik-texnologiya institute stajyor tadqiqotchi,

³Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti stajyor o‘qituvchi

Hozirgi kunda nordon gazlarni tozalashning eng ko‘p qo‘llaniladigan va samarali usullari bu – alkanaminlardan foydalanib absorbsion usulda tozalash hisoblanadi. Bu usulning eng ko‘p qo‘llanilishining asosiy sababi xomashyoning tarkibidagi har qanday boshlang‘ish holatidagi aralashmada absorbentning samaradorligini saqlash hisoblanadi.

Xemosorbsion tozalashda eng ko‘p etanolaminlarning eritmalaridan foydalaniladi. Etanolaminlar-rangsiz, qovushqoq gigroskopik suyuqlik bo‘lib, spirt va suvlar bilan xohlagan qiymatda aralasha oladi. Lekin vodorod bog‘lari hosil qilib, yuqori darajada assotsiasiyalangan qutbsiz eritmalarda etanolaminlarni umuman eritmaydi [1, 40. 2, 64].

Absorbent sifatida quyidagi aminlar qo‘llaniladi [2, 64]: monoetanolamin (MEA), dietanolamin (DEA), trietanolamin (TEA), metildietanolamin (MDEA), diizopropanolamin (DIPA), diglikolamin.

Sanoatda keng tarqalgan usul bu monoetanolamin eritmalarini bilan tozalashdir. MEA eng past molekulyar og‘irlikka ega, boshqa aminlarga nisbatan arzon, karbonat angidrid va vodorod sulfidni maksimal yutish qobiliyatiga ega. Karbonat angidridning muvozanatli eruvchanligi gaz bosimiga, yutilish haroratiga va eritma konsentratsiyasiga bog‘liq. Odatda MEA ning 15-20% eritmalaridan foydalaniladi. Absorbsiya 40-45°C haroratda va 1,5-3,0 MPa bosimda (ishchi sxemasiga qarab) davom etadi [3, 39].

MEA nisbatan yuqori bo‘lmagan sarflarda absorbentni katta yutuvchanlik qobiliyatini va gazni chuqur tozalashni olib borish imkoniyatini beradi. Bunda MEA juda ham kam taqchilikka va boshqa aminlar bilan taqqoslanganda esa juda arzonligi, tozalashda talab qilingan sifatni yaxshi ta‘minlaydi va qurilmaning solishtirma ishlab chiqarish ko‘rsatkichini ta‘minlash uchun qabul qilish mumkin. MEA ham qator amaliy kamchiliklarga ega: yuqori korrozion faollik, issiqlikga yetarlicha barqaror emas, smolani shakllantiradi, absorbentni jadal ravishda olib chiqadi va regeneratsiyalashda katta issiqlik miqdorini talab qiladi.

Tabiiy gazlar tarkibida vodorod sulfid yuqori miqdorda bo‘lsa dietanolaminlardan foydalaniladi. DEA nordon komponentlarga noselektiv bo‘lib, tabiiy gazni H_2S va CO_2 dan tozalashda 20-30% DEA eritmasi ishlatiladi, ammo uni qayta tiklashda ko‘p issiqlik xarajatlari sarflanadi [3, 39].

TEA bo‘lsa gazlarni faqat vodorod sulfiddan tozalaydi. Bu usul uglerod dioksidining parsial bosimi 0,3 MPa dan yuqori bo‘lganda ishlatiladi. Bunday sharoitda uning yutish qobiliyati MEA bilan bir xil va korrozion faolligi nisbatan past [3, 39. 4, 58].

Metildietanolamin (MDEA) mahsulotning yuqori tozaligiga ehtiyoj bo‘lmaganda vaqtlarda ishlatiladi. MDEA vodorod sulfidiga nisbatan selektiv va MEA bilan solishtirganda past bug‘ bosimiga ega hamda kam harajat bilan gazni chuqur tozalash imkonini beradi. MDEA bilan absorbentning ishlatilish muddatining ortishi amin iste‘molining pasayishiga yordam beradi. DEAning o‘rniga MDEAning qo‘llanilishidan samaradorlik regeneratsiyaga ketadigan bug‘ning sarfini kamaytiradi, nordon gazni yoqishga sarflanadigan yonilg‘I gazini qisqartiradi va Tovar gazining hajmini oshiradi.

MDEAning texnologik afzalliklari quyidagilar: eritmadagi ishchi konsentratsiya massasi bo‘yicha 50% gacha, MEA bilan taqqoslaganda bug‘larning bosimining kichikligi, MDEAning nordon komponentlar bilan reaksiyasi nisbatan kichik ekzotermik, xizmat muddati MEAgga nisbatan katta ya‘ni smolani kam shakllantiradi, jihozlarning korroziyalanish tezligi nisbatan 2 baravar kam.

Shu bilan bir qatorda MDEA eritmalarining kamchiliklari ham bor: ko‘piklanishga yuqori moyilligi, CO₂ ni absorbsiyalash tezligining pastligi va bug‘larning elastikligining yuqoriligi [5, 37].

Tabiiy gazlarni H₂S va CO₂ dan tozalashda diizopropanolamin (DIPA) 40% suvli eritma shaklida qo‘llaniladi. DIPA ni qayta tiklash oson, asbob-uskunalarni korroziyaga olib kelmaydi va regenerasiya paytida uning yo‘qotilishlari MEA ga nisbatan yarim miqdorini tashkil qiladi. Lekin uning narxi qimmat.

Agar gaz tarkibida juda ko‘p miqdorda H₂S va CO₂ mavjud bo‘lsa absorbent sifatida dietilen glikol (DEG) va trietilen glikol (TEG) dan foydalaniladi, bu esa tozalash texnologiyasini soddalashtiradi hamda korroziya ingibitori vazifasini ham bajaradi. Ushbu usulni gazdagi CO₂ ning parsial bosimi 0,3 MPa dan yuqori bo‘lganda ishlatish tavsiya qilinadi [4, 58].

Tabiiy gazni tozalashda qo‘llaniladigan barcha absorbentlar gaz tarkibiga qarab tanlanadi. Hozirgi kunda gazni qayta ishlash zavodlarida absorbent sifatida MDEA dan keng foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yusupbekov N.R. Gazlarni qayta ishlash texnologiyasi, jarayon va qurilmalari. Darslik. Toshkent-2016. 855 b.
2. Савченков А.Л. Первичная переработка нефти и газа. Учебное пособие. Тюмень ТюмГНГУ 2014. С. 128.
3. Шамханов М.Ч. Очистка газа от сероводорода и серосодержащих соединений. Вестник магистратуры. № 5-5 (116). 2021. С. 38-41.
4. Havard Devold. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining and petrochemical industry. Oslo, 2013. P. 152.
5. Yuldashev T.R., Adizov B.Z. Tabiiy gazni yangi komponentlar asosida tozalash texnologiyasi. Monografiya. Qarshi “Intellekt” nashriyoti, 2023. –155 b.